

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1250 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyirova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

МUNDA RI JA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
	Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
	Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
	Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
	Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
	Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
	Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
	Бердиева Дилфуза Ахатовна	
	Improving long-term assets accounting and auditing	184
	Gulboy Yusupov	
	Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
	Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
	Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
	Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
	Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
	Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
	Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
	To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
	Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
	Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
	Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
	Садикова Раъно Абдуллаевна	
	Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
	Salixova G.J	
	Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
	Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
	Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
	Tolipova Feruza Alisherovna	
	Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
	Омонов Отажон Журакулович	
	Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
	Quziev Ravshan Ramazanovich	
	Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
	Каршиева Мохинур Олим кизи	
	Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
	Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
	Умные города как фактор экономического развития.....	261
	Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
	Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
	Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
	Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
	Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
	Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
	Fozil Xolmurotov	
	Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
	Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyor O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyrov Sherati Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi-yoti.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector.....	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия.....	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari.....	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности.....	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovхunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршидjon Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	
Потребительская стоимость товаров в условиях экономики Узбекистана	735
Мусаева Шоира Азимовна	
Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosatining ahamiyatini oshirish	739
Yaxuyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
Yangi o'zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati	744
Azimova Shoxista Salohiddinovna	
Improving the methodology for assessing the financial stability of banks	750
Sharipova N.H.	
Инструменты стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО "МТЕ ТЕХНИК": оценка и повышение финансовой стабильности	757
Нишоновна Муниса Одилжон кизи	
Актуальные вопросы налоговой политики	763
Бердыева Угулой Абдурахмоновна	
Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi	768
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Jizzax viloyatida ekologik, rekreatsiya turizmlarini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash va uni prognozlashtirish	773
G'apparov Azim Qayumovich	
Qashqadaryo viloyatida ekologik va yashil texnologiyalarga kiritilayotgan investitsiyalar	781
Meylikov Fazliddin Abduhalim o'g'li, Buriyev Shaxbos Baxtiyorovich	
Biznes subyektlari auditida soddalashtirilgan moliyaviy hisobot tayyorlash usulini qo'llash xususiyatlari	786
Tajekeev Ziyatdin Kobeyisovich	
Biznes jarayonlarni modellashtirishning nazariy asoslari	791
Mullajonova (Matchanova) Shaxsanam Taxirovna	
Raqamli xizmatlar bozori: elektron tijorat orqali xizmat ko'rsatishning yangi bosqichlari	796
Maxammadaliyeva Muslimaxon Sherali Qizi	
"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati va uni barqarorlashtirishning ahamiyati	800
Musurmankulova Gulchehra Isabekovna	
Ekologik turizm nuqtai nazaridan turizm marketingining usullari va asosiy vositalarining xususiyatlari	806
Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna	
O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning o'rni va rivojlanish istiqbollari	815
Qosimova Fazilat, Kalandarov Ravshan	
Korporativ strategiyani ishlab chiqish bosqichlarining tahlili	819
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Abduvasiyeva Marjona Anvarovna	

Mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha o'tkazilayotgan islohotlarning o'rni.....	823
Ayubov Ilyos Iloxomovich, Nuridinov Bexruz Akbar o'g'li	
Hududlarda tadbirkorlarning islomiy investitsiyalardan foydalanish niyatlariga undovchi omillarning empirik tadqiqoti.....	829
Irgasheva Gulbahor	
Davlat vositalari yordamida innovatsion faoliyatni moliyaviy rag'batlantirish yo'nalishlari	836
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Важность качества управления на предприятиях общественного питания.....	842
Абдуллаева Зульфия Иззатовна, Махмудов Суннатжон Абдужаббор Угли	
O'zbekistonda "yashil" moliyalashtirishni rivojlantirish yo'nalishlari	848
Shaislamova Nargiza Qabilovna	
Mahalliy budjetning qo'shimcha daromadlarini shakillantirish yo'nalishlari.....	856
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari.....	860
Ro'zimatova Nigora Abdullaevna	
Принципы «справедливой стоимости» в мсфо: достоинства и проблемы применения в банках узбекистана	869
Айтмуродова Рушана Бахтиеровна	
Yashil iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirishning nazariy jihatlari	876
Allaberganova Asalxon Kadirovna	
Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish tartibini takomillashtirish	880
Xasanov Ruslan Rahmatovich	
Yirik soliq to'lovchilar va ularning investitsiyaviy faolligini investitsiyaviy chegirmalar orqali rag'batlantirish	883
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tayyorlashda foydalaniladigan tuzatuvchi buxgalteriya yozuvlar.....	888
Sheraliyev Xayrulla Karimovich	
Qurilish korxonalarida investitsiyalarni boshqarishning xorijiy tajribalari va ularni mamlakatimizda foydalanish yo'llari	894
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Davlat xaridini tashkil etishning ijtimoiy-iqtisodiy amaliyati va uni iqtisodiyotga ta'siri.....	900
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Влияние технологических инноваций на международные финансовые рынки, а также на финансовый рынок нашего государства.....	904
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
Strategic development of global companies in modern conditions.....	909
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Hududlarda sog'liqni saqlash tizimi asosiy ko'rsatkichlarini noaniq modellashtirish yordamida kompleks baholash.....	914
Ismoilova Dilfuza Ibodullayevna	
Tijorat banklari faoliyatini transformatsiyalashuv jarayonlarini takomillashtirish.....	923
Kulboyeva Nargiz Majitovna	
Сущность и причины возникновения проблемных кредитов.....	929
Улмасой Ахмедова Хусан кизи	
The use of digitalization and technologies in updating credit policy.....	934
Otabek Ma'mirjon ogli Azimov	
Финансовое моделирование сценариев развития предприятия с использованием методов многокритериального принятия решений (МКПР).....	938
Axmedov Akbarali Sultonmurodovich, Yuldosheva Gulnoza Abdinabievna	
Yuqori samarali energiya tejash texnologiyalari va katalizga asoslangan konversiya jarayonlari.....	945
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
Kambag'allikni kamaytirish maqsadida aholining ijtimoiy himoyalash mexanizmini takomillashtirish	951
Kasimova Gulyar Axmatovna	

Tijorat banklarida foiz riski muammosi	957
Turdiyev Abdulhakim Kulbazarovich	
Milliy mahsulotlarni tashqi bozorlarga olib chiqishdagi to'siqlarni bartaraf qilish choralari.....	964
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyalashtirish usullari.....	970
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
O'zbekistonda mehmonxonalarda ovqatlantirish xizmatlarini takomillashtirish konsepsiyasi: strategik yondashuv.....	974
Yaxshiyev Xusniddin Tolibovich	
O'zbekiston sanoatida "yashil texnologiyalar" dan foydalanish va barqaror rivojlanish.....	979
Ubaydullaeva Gulchehra Erkabaevna	
Sanoat korxonalarida resurslarini rejalashtirish (ERP) tizimlarini joriy etishning orqali iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash yo'llari.....	985
Azizov Abdulla Abdisalamovich	
Yashil texnologiyalar asosida sanoatni modernizatsiya qilish	990
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
Ta'lim va ilm-fan rivoji – taraqqiyot garovi	995
Jamalova Gulnora Gulomovna	
Yashil iqtisodiyot sharoitida turizm sektorida barqaror bandlikni ta'minlash masalalari.....	1000
To'rabekov Sohijon Sherboy o'g'li	
Yashil energitikasi integratsiya qilish va energiya samaradorligini oshirishning zamonaviy usuli (aqli tarmoqlar-smart grids)	1007
Karimova Salima Elamonovna	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	1012
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Yashil iqtisodiyotda tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish samaradorligi (TEM ko'rsatkichlar izohi)	1018
Sharifova Nargiza Djurayevna	
Экономическое образование молодёжи основа будущего страны.....	1023
Айматова Фарида, Айтиниязова Наргиза	
Biznes turizmining bugungi kundagi rivojlanish tendensiyasi.....	1028
Yangiyeva Sabrina Ixtiyorovna, Daniyarova Feruza Bahriddinovna	
Особенности кредитования сельскохозяйственных организаций и этапы его развития.....	1032
Ж.Я.Нуриллаев	
Xorijiy tajriba asosida O'zbekiston yashil iqtisodiyotini takomillashtirish yo'llari.....	1039
Xikmatova Husnora Fatxulla qizi	
Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda davlatning roli	1045
Umarov Muzaffar Yusupbayevich, Otamurodov Rasulbek Batirovich, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Atadjanov Kadambay Sapayevich	
Mintaqada raqamli transformatsiya rivojlanishida moliyaviy texnologiyalarning ahamiyati.....	1052
Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li	
Tijorat banklaridan olingan kreditni qaytarishda foiz stavkalari ta'sirining tahlili.....	1058
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov.A.V	
Tabiiy va sun'iy tolalarning ekologik ta'siri va yashil ishlab chiqarish texnologiyalariga o'tish bosqichlari.....	1066
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B taqsimotida chakana savdo tarmoqlari bilan marketing asosidagi strategik hamkorlik	1071
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Мировой финансовый кризис и его влияния на состояние экономики Узбекистана	1076
Раупова Мхлисахон Ибрахимжон кизи	
Uzoq muddatli aktivlar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish.....	1087
Hakimov Faxritdin Abdusattorovich	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	1093
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	

Yo'l qurilish tashkilotlarida yo'l qurilish ko'lamini oshirib, samarali resurslar taqsimotini ishlab chiqish.....	1099
Raximov Dilshodjon Turdiali o'g'li	
Ilg'or xorij tajribalaridan O'zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	1104
Karimova Komila Daniyarovna	
Ichki audit samaradorligini tahlil qilish metodologiyasi.....	1111
I.G'.Isroilov	
Выведение практического сотрудничества на качественно новый уровень государств центрально-азиатского региона в укреплении концепции «зеленой экономики» в эпоху глобализации.....	1117
Парпиева Наргиза Тахировна	
Kimyo sanoati korxonalarida lean production konsepsiyasidan foydalanish istiqbollari	1122
Gulbayeva Feruza Islomovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida auditorlik xizmatlarining ahamiyati.....	1127
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklari resurs bazasini mustahkamlash yo'llari.....	1131
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность» Часть II.....	1143
Алиева Сусанна Сейрановна	
O'zbekiston moliya tizimini raqamlashtirishning rivojlanish tendensiyalari.....	1148
Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	
Theoretical basis of the use of modern information technologies in accounting.....	1154
Annayev Abdurasul Abdurashidovich, Tojiboyev Jasurbek Shavkat o'g'li, Rustamov Suxrob Asror o'g'li	
Moliyaviy bozorlar chayqalmoqda: investorlar uchun yangi signalmi?	1158
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Yashil moliyalashtirish va esg samaradorligining iqtisodiyot barqarorligidagi o'rni.....	1166
Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'g'li, Atadjanov Kadambay Sapayevich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni kamaytirish bo'yicha tizimlarni takomillashtirish yo'llari	1170
Bekmurodova Mahbuba Mahmudovna	
Maqola: Globalizatsiyada inson resurslarini boshqarishda raqamli transformatsiyaning rejasini tuzish	1177
Salimjonova Gulhayo Asliddin qizi, Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Nabiye Sherzodbek Nurmuhammad o'g'li	
Turizm sanoatida Internet-marketing vositalari va ulardan samarali foydalanish	1182
Babaev Jo'rabek	
Ishlab chiqarishni boshqarishda mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning ahamiyati.....	1190
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna	
O'zbekistonda ichki turizm faoliyatini rivojlantirishda transport infratuzilmasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy jihatlarini	1194
Turovov Maqsudjon	
Kichik biznes faoliyatini rivojlantirishda soliq siyosatini takomillashtirishning ahamiyati	1199
Abdurahmonov Abdumalik Abdug'ani o'g'li	
Madaniy-tomosha xizmatlarining tahlili va uni rivojlantirish yo'llari	1204
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Цифровизация экономики и генезис стран мирового хозяйства	1211
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
“Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi” faoliyati.....	1216
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish asosida soliq to'lovchilar iqtisodiy faoliyatini tartibga solish mexanizmlari.....	1220
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar	1223
Xamdamov Shoh-Jahon Rahmat o'g'li	
Mintaqaning eksport salohiyati tahlili asosida istiqbolli yo'nalishlarni aniqlash (Xorazm viloyati misolida).....	1229
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	

Uy-joy kommunal xo'jaligini mintaqada innovatsion rivojlantirishni boshqaruvi.....	1235
Adilova Yulduz Shavkatovna	
Bank tizimi likvidligini ta'minlash vositalari va usullarini takomillashtirish	1239
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	
Milliy brendlarni shakllantirish orqali tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish	1245
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi	

MILLIY BRENDLARNI SHAKLLANTIRISH ORQALI TASHQI BOZORLARDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH

Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Korporativ boshqaruv yo'nalishi

Annotatsiya: Milliy brendlar tashqi bozorlarda mahsulot raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ular mahsulot sifati bilan birga, mamlakat madaniyati va imidjini ham aks ettiradi. O'zbekiston eksport salohiyatini kengaytirish uchun milliy brendlarni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sanaladi. Tadqiqotda milliy brendlar orqali xalqaro bozordagi muvaffaqiyat omillari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: milliy brend, raqobatbardoshlik, tashqi bozor, eksport salohiyati, mahsulot sifati, xalqaro savdo, marketing strategiyasi, O'zbekiston, brend imidji, milliy mahsulotlar.

Abstract: National brands are a key factor in increasing product competitiveness in foreign markets. They represent not only product quality but also the culture and image of the country. Developing national brands is considered one of the priority directions for expanding Uzbekistan's export potential. This study analyzes the success factors in international markets through the lens of national branding.

Key words: national brand, competitiveness, foreign market, export potential, product quality, international trade, marketing strategy, Uzbekistan, brand image, national products.

Аннотация: Национальные бренды являются важным фактором повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках. Они отражают не только качество продукции, но и культуру и имидж страны. Для расширения экспортного потенциала Узбекистана развитие национальных брендов считается одним из приоритетных направлений. В исследовании анализируются факторы успеха на международных рынках через призму национальных брендов.

Ключевые слова: национальный бренд, конкурентоспособность, внешний рынок, экспортный потенциал, качество продукции, международная торговля, маркетинговая стратегия, Узбекистан, имидж бренда, национальная продукция.

KIRISH

Milliy mahsulotlarni xorijiy bozorlar e'tiboriga havola etishda ularning nafaqat sifati, balki brend sifatida tanilganligi ham katta ahamiyat kasb etadi. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar jarayonida davlatlar o'z mahsulotlarini tashqi bozorlarga muvaffaqiyatli olib chiqish uchun ularni milliy brend sifatida shakllantirishga intilmoqda. Mahsulotning qayerda ishlab chiqarilgani, uning ortida qanday madaniyat, tarix va qadriyatlar turgani tobora muhim o'rin egallamoqda.

Milliy brend – bu mahsulot yoki xizmat orqali ma'lum bir davlat haqidagi tasavvurni shakllantiruvchi kuchli vositadir. Bunday brendlar nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki mamlakat imidjini mustahkamlashga, madaniy va iqtisodiy o'ziga xoslikni namoyish etishga xizmat qiladi. Shu sababli, milliy brendlarni yaratish, ularni targ'ib qilish va ularning barqarorligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston ham o'z milliy mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqish, ularni xalqaro maydonda raqobatbardosh qilish yo'lida muayyan natijalarga erishmoqda. Mamlakatimizda yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi va charm sanoati mahsulotlarini xorijiy bozorlarga yetkazib berishda milliy brendlar

yuzaga kelmoqda. Masalan, “O‘zbekim textile”, “Art Soft”, “Atlas” kabi kompaniyalar o‘z mahsulotlari orqali mamlakat brendini namoyon etmoqda. Biroq, hali ko‘plab brendlar xorijiy bozorlarda yetarlicha tanilmagan.

Tashqi bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun brendning nomi, dizayni, sifat kafolati, ishonchligi va eng muhimi – milliylikni aks ettirgan jihatlari muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Milliy brendni shakllantirish nafaqat iqtisodiy foyda, balki eksport salohiyatini kengaytirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va mamlakatni jahon iqtisodiy makonida tanitish imkonini ham beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Milliy brendlarni shakllantirish va ularning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini ta‘minlash bo‘yicha ko‘plab xorijiy va mahalliy tadqiqotlar olib borilgan. Milliy brendlar konsepsiyasi xorijiy iqtisodiy adabiyotlarda uzoq yillardan beri o‘rganib kelinadi. Dunyoga mashhur iqtisodchi va marketing mutaxassisi Philip Kotler o‘zining “Marketing Places” asarida shunday deydi: “Mamlakatning iqtisodiy muvaffaqiyati ko‘pincha uning brendi qanday shakllantirilganiga bog‘liq bo‘ladi. Davlatlar ham korxonalar kabi o‘z brendlariga ega bo‘lishi kerak”[1]. Bu fikr milliy brendlar orqali mamlakatning tashqi iqtisodiy siyosatini ilgari surish muhimligini anglatadi. Kotlarning ushbu yondashuvi ayni haqiqat. Bugungi raqobat kuchli bozor muhitida mahsulotning sifati bilan birga uning ortidagi “brend hikoyasi” ham katta ahamiyatga ega. “Made in Uzbekistan” degan belgi bilan dunyo bozoriga chiqayotgan mahsulotlarimiz ham shunchaki tovar sifatida emas, balki mamlakatimizning imidji, qadriyatlarini, va ishonchligining ramzi sifatida ko‘riladi. “Made in Uzbekistan” brendi bilan mahsulotlarni targ‘ib qilish uchun xalqaro ko‘rgazmalarga mahalliy ishlab chiqaruvchilar jalb qilinmoqda. “Made in Uzbekistan” brendi ostida mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xalqaro ko‘rgazmalarga jalb qilish – bu juda to‘g‘ri yo‘l. Chunki har bir ko‘rgazma – bu imkoniyat, mahsulotni tanitish, yangi bozorlarni topish va xorijiy xaridorlarda ishonch uyg‘otish uchun. Mahsulot qanchalik sifatli bo‘lmasin, agar uni dunyoga ko‘rsatmasak, uni hech kim tanimaydi. Shuning uchun ko‘rgazmalar orqali nafaqat mahsulot, balki butun O‘zbekiston brendi targ‘ib qilinmoqda. Shu yo‘l bilan eksport ham, mahalliy ishlab chiqaruvchining o‘zi ham o‘sadi. “Made in Uzbekistan” brendi ostida yaratilgan mahsulotlar sifatli, ekologik toza, mehnat resurslariga boy va tabiiy xomashyoga asoslanganligi bilan ajralib turadi. Biroq, mazkur brend hali xalqaro maydonda keng tanilmagan. 2020-yildan boshlab, hukumat tashabbusi bilan “O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan” brendini ilgari surishga doir kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, bu jarayon sekin kechmoqda.

Mahalliy adabiyotlarda esa, A. Mullajonov va N. Usmonovlarning (2020) tadqiqotlarida O‘zbekiston mahsulotlarini xorijiy bozorlarda ilgari surishda branding va marketing strategiyalarining kuchaytirilishi zarurligi ko‘rsatiladi. Ular milliy mahsulotlarni xalqaro miqyosda tanitish uchun zamonaviy raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar imkoniyatlaridan foydalanish, shuningdek, mahalliy korxonalar uchun eksportni yo‘naltirilgan branding siyosatini ishlab chiqishni taklif etishadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mavzuga doir milliy va xalqaro ilmiy adabiyotlar, iqtisodiy tahlillar, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar va sohaga oid ekspert xulosalari o‘rganildi. Ta‘rifiy (deskriptiv) tahlil asosida milliy brendlarni shakllantirishning nazariy asoslari, uning tashqi bozordagi o‘rni va ahamiyati ochib berildi.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil usuli orqali rivojlangan davlatlar tajribasi bilan O‘zbekistondagi mavjud vaziyat taqqoslab o‘rganildi. Xususan, “Made in Uzbekistan” brendini rivojlantirishda qo‘llanilayotgan mexanizmlar Germaniya, Janubiy Koreya va Turkiya kabi davlatlardagi samarali amaliyotlar bilan solishtirildi. Shu orqali milliy brendni shakllantirishda yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy makondagi faol ishtiroki ortib borayotgan bir paytda, milliy mahsulotlarning tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini ta‘minlash dolzarb masalaga aylanmoqda. Bu jarayonda milliy brendlarni shakllantirish va ularga ijobiy imidj berish strategik ahamiyat kasb etadi. Ushbu bo‘limda O‘zbekiston sharoitida milliy brendlar holati, ular bilan bog‘liq muammolar, xorijiy davlatlar tajribasi, shuningdek, amalga oshirilayotgan islohotlar asosida olingan tahliliy natijalar yoritiladi.

Hozirgi kunda O‘zbekiston bir qator eksportbop mahsulotlari orqali xalqaro bozorlarda tanilmoqda. Jumladan, to‘qimachilik, qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat mahsulotlari, charm-poyabzal va meva-sabzavotlar yo‘nalishlarida sezilarli eksport ko‘rsatkichlariga erishilmoqda. Biroq, ushbu mahsulotlar hali to‘laqonli brend darajasiga ko‘tarilmagan, ularning ko‘pchiligi “brendsiz” eksport qilinmoqda yoki chet eldagi distribyutorlar brendi ostida sotilmoqda. Bu esa qo‘shimcha qiymatning katta qismini xorijiy tomon egallashiga olib kelmoqda.

Xalqaro brendlar bilan raqobatlashish uchun o'zbekistonlik ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlari nafaqat sifatli bo'lishi, balki original dizayn, zamonaviy marketing, innovatsion yondashuv va ishonchli mijozlar xizmati bilan ham ajralib turishi lozim. Shu bilan birga, xorijiy bozorlarda reklama, PR kampaniyalar, ko'rgazmalar va digital marketing vositalaridan foydalanish yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.

Dunyo amaliyotida milliy brendlarni muvaffaqiyatli shakllantirgan davlatlar qatoriga Janubiy Koreya, Turkiya, Italiya va Germaniyani kiritish mumkin. Masalan, Janubiy Koreya "Samsung", "Hyundai" kabi texnologik gigantlar orqali nafaqat mahsulot, balki butun mamlakat brendini yaratishga erishgan. Turkiya esa "Turquality" dasturi orqali davlat tomonidan mahalliy brendlarni xalqaro miqyosda qo'llab-quvvatlashni yo'lga qo'ygan. O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishida milliy brendlarning o'ri katta. O'zbekistonning ko'plab brendlari nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro miqyosda ham raqobatbardosh bo'lib, mamlakatning iqtisodiy imidjini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, UzAuto Motors (eski "GM Uzbekistan") brendi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarni nafaqat mahalliy bozorga, balki xorijiy bozorlarga ham eksport qilmoqda. Bu brendning "Lacetti", "Cobalt" va "Spark" kabi mashhur modellari nafaqat mintaqaviy bozorlar, balki Yevropa va Osiyo bozorlarida ham o'z o'rnini topgan.

Shuningdek, Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi, O'zbekistonning xalqaro aloqalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Kompaniya xizmatlari nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosda ham keng tarqalgan va mamlakatning iqtisodiy integratsiyasini oshirishga yordam beradi.

O'zbekistondagi Qizilqum Cement brendi esa sement sanoatida yetakchi o'rin egallab, o'zining sifati mahsulotlari bilan ichki bozorga va chet elga eksport qilinadi. Bu kabi brendlar mamlakatning sanoat sohasida yuksalishga va xalqaro bozorga mustahkam kirishga yordam bermoqda.

Shu tarzda, milliy brendlar faqatgina mahsulotlar ishlab chiqarish bilan cheklanmay, balki mamlakatning iqtisodiy va madaniy imidjini shakllantiradi, eksport salohiyatini oshiradi va xalqaro aloqalarini mustahkamlaydi. O'zbekistonda ham ana shunday davlat dasturlarini ishlab chiqish, mahsulotlar eksportiga marketing va dizayn bo'yicha subsidiya ajratish, brendlarni xalqaro ko'rgazmalarga olib chiqishda logistika xarajatlarini qoplash kabi yondashuvlar katta samara berishi mumkin. Shuningdek, aksariyat korxonalar xorijiy tillarda zamonaviy veb-saytga ega emas, ijtimoiy tarmoqlarda faol emas, packaging (qadoqlash) sifati xalqaro standartlarga javob bermaydi. Bu esa raqobatbardoshlikni pasaytiradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati tomonidan brendlashtirish yo'nalishida bir qator muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan:

"O'zstandart" agentligi tomonidan eksport mahsulotlari uchun maxsus sertifikatlar joriy etilmoqda. Birinchidan, bu sertifikatlar O'zbekiston mahsulotlarining sifatiga bo'lgan ishonchni oshiradi, chunki xalqaro bozorda xaridorlar ko'pincha sifat kafolatiga ega mahsulotlarni tanlaydi. Ikkinchidan, bunday sertifikatlash mahsulotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish jarayonini tezlashtiradi va natijada raqobatbardoshlikni oshiradi. Uchinchidan, bu tizim orqali mahsulotlarimiz xorijiy bojxona va nazorat organlari tomonidan tezroq va osonroq qabul qilinadi, bu esa logistika va yetkazib berish muddatlarini qisqartiradi. Shuningdek, sertifikatlash jarayoni tadbirkorlarni uzluksiz sifat nazoratini yo'lga qo'yishga undaydi, bu esa nafaqat tashqi bozor, balki ichki bozor uchun ham foydalidir. Shu sababli, bu tizimni samarali yo'lga qo'yish va uning shaffofligini ta'minlash milliy brendlarimizning jahon bozorida mavqeini yanada mustahkamlaydi.

2024-yilda O'zbekistonning umumiy eksport hajmi 26,95 milliard AQSh dollarini tashkil etdi[2].

Quyidagi jadvalda asosiy eksport bozorlarining eksportdagi ulushi foizlarda ko'rsatilgan (1-jadval):

1-jadval. Asosiy eksport bozorlarining eksportdagi ulushi foizlarda.

Davlat	Eksport hajmi (mlrd \$)	Eksportdagi ulushi (%)
Rossiya	3,7	13,7%
Xitoy	2,1	7,8%
Qozog'iston	1,4	5,2%
Turkiya	1,2	4,5%
Afg'oniston	1,1	4,1%
Fransiya	0,795	2,9%
Tojikiston	0,552	2,0%
Qirg'iziston	0,513	1,9%
AQSh	0,317	1,2%
Pokiston	0,300	1,1%
Boshqa davlatlar	15,98	59,3%
Jami	26,95	100%

Jadvalda O'zbekistonning 2024-yilda asosiy eksport bozorlariga yuborilgan milliy brendlar va ularning umumiy eksportdagi ulushlari ko'rsatilgan. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston eksportining 59,3% foizi "boshqa davlatlarga" yuborilgan, bu juda katta ulushni tashkil qiladi.

Eksportning eng katta qismini tashkil etuvchi davlatlar orasida Rossiya 13,7% ulush bilan birinchi o'rinda turadi. Rossiya bilan savdo aloqalari O'zbekiston uchun juda muhim va keng ko'lamlı, chunki u nafaqat iqtisodiy, balki madaniy aloqalar ham o'rnatilgan mamlakatdir.

Xitoy (7,8%), Qozog'iston (5,2%), va Turkiya (4,5%) kabi davlatlar ham O'zbekiston eksportida muhim rol o'ynaydi, chunki ular O'zbekiston mahsulotlariga talab yuqori bo'lgan va iqtisodiy jihatdan yaqin davlatlar hisoblanadi. Shuningdek, Afg'oniston (4,1%) va Fransiya (2,9%) kabi davlatlar ham O'zbekiston mahsulotlarini xarid qilmoqda, lekin ularning eksportdagi ulushi kichikroq. Bu davlatlar O'zbekiston uchun muhim, ammo ular O'zbekistonning tashqi savdosida nisbatan kichikroq rol o'ynaydi. Boshqa davlatlar deganda, O'zbekiston eksportining keng tarqalganligi va diversifikatsiyasi ko'zda tutiladi. Ushbu kategoriyaga boshqa ko'plab mamlakatlar kiradi, ular orasida Yevropa davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa rivojlanayotgan davlatlar mavjud.

Ushbu jadval, O'zbekistonning eksport bozorlarining diversifikatsiyasini va har bir davlat bilan savdo aloqalarining ahamiyatini ko'rsatadi. Rossiya, Xitoy, Qozog'iston va Turkiya kabi mamlakatlar bilan bo'lgani kabi, boshqa davlatlar bilan ham savdo aloqalarining o'sishi eksport hajmini yanada ko'paytirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot davomida O'zbekiston milliy brendlarini shakllantirish jarayoni, ularning tashqi bozorlardagi o'rni va raqobatbardoshlikka ta'siri har tomonlama o'rganildi. Xulosa tariqasida aytish mumkinki, milliy brendlar mamlakatning iqtisodiy imijini shakllantiradi, mahsulotlarni xorijiy bozorlar talablariga moslashtiradi hamda milliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshiradi. So'nggi yillarda O'zbekiston eksporti geografik jihatdan kengayib bormoqda, biroq milliy brend sifatida tan olingan mahsulotlar soni cheklanganligicha qolmoqda.

Milliy mahsulotlarning xorijiy bozorlarda muvaffaqiyatli raqobatlasha olishi uchun faqat mahsulot sifati emas, balki ularning taqdimoti, qadoqlanishi, brend konsepsiyasi, reklama strategiyasi ham muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchilarning marketing, dizayn, xalqaro savdo va huquqiy masalalar bo'yicha bilimlari yetarli emasligi ham ularga xalqaro bozorlarda faol harakatlanishda to'sqinlik qilishi mumkin.

Shu asosda quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

1. Milliy brendlarni targ'ib qilish bo'yicha davlat siyosatini kuchaytirish – brendlashgan mahsulotlarni eksport qiluvchi korxonalarini subsidiya, soliq imtiyozlari va grantlar orqali qo'llab-quvvatlash.

2. Brend menejment va xalqaro marketing bo'yicha o'quv kurslari tashkil etish, kichik va o'rta biznes vakillarini malakali mutaxassislar bilan ta'minlash.

3. Xalqaro ko'rgazma va savdo yarmarkalarida faol ishtirokni ta'minlash, eksportchilarni xorijiy bozorlarga chiqarish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish.

4. Milliy mahsulotlarni sifat jihatidan xalqaro standartlarga moslashtirish, sertifikatlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish va barqarorlik tamoyillariga amal qilish.

Ushbu takliflarning amalda qo'llanilishi nafaqat O'zbekiston brendlarining xorijda tan olinishiga, balki iqtisodiy o'sishga, ish o'rinlarining ko'payishiga va milliy mahsulotlarga bo'lgan ishonchning ortishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kotler, P. (1993). *Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations*. Free Press.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Komiteti. (2024). O'zbekistonning tashqi savdosiga oid statistik ma'lumotlar. <https://www.stat.uz>
3. Islambekov, A. (2023). *Milliy brendlarni shakllantirish va raqobatbardoshlikni oshirish*. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyoti nashriyoti.
4. Shamsiev, R., & Tursunov, D. (2022). *Global savdo va iqtisodiy integratsiya: O'zbekistonning roli*. Toshkent: Iqtisodiyot va tadbirkorlik universiteti nashriyoti.
5. Xodjaev, T. (2021). *O'zbekistonning eksport siyosati va milliy brendlar*. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.
6. Abdullayev, A. & Karimov, D. (2022). *Global iqtisodiyotda milliy brendlarning o'rni*. O'zbekiston iqtisodiyot va biznes jurnali, 15(2), 120-132.
7. Murodov, E. (2021). *O'zbekistonning eksport strategiyalari va milliy brendlarni rivojlantirish*. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya universiteti nashriyoti.
8. Shukurov, F. (2023). *Xorijiy bozorlar uchun milliy brendlarni ishlab chiqish usullari*. Toshkent: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti nashriyoti.

9. Umarov, N. (2023). O'zbekistonning eksport tarmog'i: strategiyalar va istiqbollar. Journal of International Economics, 7(4), 95-104.
10. Jumayev, I. & Rakhmanov, B. (2020). Milliy brendlarni shakllantirishning ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri. O'zbekiston milliy iqtisodiyoti, 8(1), 45-52.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>